

86ª SBEn
86ª SEMANA BRASILEIRA DE ENFERMAGEM

86ª SEMANA BRASILEIRA DE
ENFERMAGEM

86ª SBEn - ABEn - PA

TEMA: Saúde Planetária: desafios e a atuação crítica da Enfermagem

PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS NA ENFERMAGEM: IMPACTO DA ADOÇÃO DE MATERIAIS BIODEGRADÁVEIS NA SAÚDE AMBIENTAL

COSTA, Sâmea (AUTOR)1

ALVES, Alícia (AUTOR)2

BRAGA, Náira (AUTOR)3

SANTOS, Maria Fernanda (AUTOR)4

CORREA, Jenifer (AUTOR)5

MEDEIROS, Deyse (AUTOR)6

Ferreira, Márcia (AUTOR, ORIENTADOR)7

INTRODUÇÃO: A crescente preocupação com os impactos ambientais tem incentivado a adoção de alternativas sustentáveis. Os materiais biodegradáveis, produzidos a partir de fontes renováveis, são uma solução viável para a redução da poluição (Campos e Souza, 2021). A relação entre saúde e meio ambiente demanda uma abordagem interdisciplinar, na qual a enfermagem assume papel fundamental na promoção da educação ambiental junto aos indivíduos, famílias e comunidades (Peres et al., 2020). **OBJETIVO:** Promover ações educativas em um ambulatório de ensino, com foco na conscientização sobre o uso de materiais biodegradáveis e suas alternativas sustentáveis. **MÉTODO:** Utilizou-se o Arco de Maguerez, com as etapas de observação da realidade, identificação do problema, pontos-chave, teorização, elaboração de hipóteses e aplicação na prática. Observou-se o uso de copos de vidro no ambulatório como tentativa de reduzir descartáveis, mas essa prática favorecia a proliferação de microrganismos devido ao alto fluxo de pessoas. Identificado o problema, teorizou-se sobre riscos sanitários e práticas sustentáveis, elaborando-se como hipótese a substituição dos copos por alternativas biodegradáveis. Realizou-se uma ação educativa com distribuição de copos biodegradáveis e folders informativos, abordando benefícios ecológicos e sanitários, e discutindo desafios como custo, adesão e logística de implementação. **RESULTADOS:** Constatou-se boa aceitação por parte dos usuários e reconhecimento da importância da mudança. A substituição dos copos convencionais pelos biodegradáveis contribuiu para a segurança sanitária, redução de resíduos e diminuição dos custos com limpeza. **CONSIDERAÇÕES FINAIS:** A adoção de materiais biodegradáveis traz benefícios ambientais e sanitários, embora ainda enfrente barreiras. A educação ambiental é essencial para promover transformações duradouras. **CONTRIBUIÇÕES PARA ENFERMAGEM:** Reforça o papel da enfermagem como agente transformador na promoção de práticas ecológicas. A aplicabilidade prática do projeto evidencia sua relevância para a atuação profissional com foco em sustentabilidade e qualidade de vida, promovendo materiais que contribuam para a preservação ambiental e da vida.

Descritores (DeCS-ID): Educação em saúde ambiental - DDSC032453; Desenvolvimento sustentável - D000076502; Promoção da saúde - D006293;

Modalidade: estudo original () relato de experiência (x) revisão de literatura ()

Eixo temático: Práticas em enfermagem nos múltiplos cenários de atuação que promovem a saúde do planeta.

REFERÊNCIAS:

1 Campos AJ, Souza CM. Copos biodegradáveis: uma análise de suas propriedades e impactos ambientais. *Rev Bras Eng Sustentab.* 2021;5(2).

2 Peres RR, Camponogara S, Costa VZ, Terra MG, Nietzsche EA. Saúde e ambiente: (in) visibilidades e (des) continuidade na formação profissional em enfermagem. *Esc Anna Nery.* 2020;20(1):25-32.

1 Acadêmica de Enfermagem. Centro Universitário FIBRA. costasamea44@gmail.com

2 Acadêmica de Enfermagem. Centro Universitário FIBRA.

3 Acadêmica de Enfermagem. Centro Universitário FIBRA.

4 Acadêmica de Enfermagem. Centro Universitário FIBRA.

5 Acadêmica de Enfermagem. Centro Universitário FIBRA.

6 Acadêmica de Enfermagem. Centro Universitário FIBRA.

7 Enfermeira. Bacharel em Enfermagem pelo Centro Universitário FIBRA.